

Restauração de cerâmicas arqueológicas: integração de aspectos físicos e simbólicos nos processos de intervenção

DOI: 10.5281/zenodo.13744191

Katharine Lorraine Miná da Silva¹, Lorena Porto Maia²

¹Universidade Federal do Pará - UFPA, katharinemina@outlook.com

²Universidade Federal do Pará - UFPA, arq.lorenaporto@gmail.com

Palavras-chave: Restauração de cerâmicas arqueológicas, Conservação e restauro, Teoria contemporânea da restauração, Arqueologia.

Durante muito tempo grande parte das intervenções de restauro em cerâmicas arqueológicas esteve direcionada ao seu restabelecimento formal, ou seja, à sua concepção histórica e/ou artística. Com o avanço do pensamento teórico-crítico da restauração, questões subjetivas passaram a ser inseridas nesse processo, como a incorporação da função-signo ou função simbólica que os objetos de restauração adquirem ao longo do tempo, resultando na transformação original dos seus valores. O objetivo deste estudo buscou discutir e relacionar aspectos intangíveis, ainda pouco explorados, nas práticas de restauração em cerâmicas arqueológicas. Sendo assim, foram utilizados como base da pesquisa conceitos abordados na teoria contemporânea da restauração, segundo o viés do teórico Salvador Muñoz Viñas. Nesse sentido, os resultados preliminares sugerem uma abordagem mais sensível, que respeite não apenas os aspectos físicos, mas também os simbólicos, recomendando que estes sejam adotados durante as intervenções realizadas em cerâmicas fragmentadas, em contextos pós-campo da pesquisa arqueológica. Portanto, o trabalho contribui para uma compreensão mais ampla e integrada acerca da prática de conservação e restauração em cerâmicas arqueológicas, promovendo uma reflexão sobre a importância de considerar os aspectos simbólicos e subjetivos desses artefatos, adotando uma abordagem que valoriza não apenas a forma física, mas também a função-signo que essas cerâmicas adquirem ao longo do tempo.

Referências Bibliográficas:

MAIA, Lorena Porto; SANJAD, Thaís; LIMA, Helena Pinto. (2021). A teoria contemporânea do restauro e as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Ciências Humanas.

Lima, H. P., Barreto, C. N., & Jaimes Betancourt, C. (2016). Novos olhares sobre as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. In C. Barreto, H. P. Lima & C. Jaimes Betancour (Orgs.), *Cerâmicas arqueológicas da Amazônia: rumo a uma nova síntese* (Vol. 1, pp. 19-31). Belém: IPHAN.

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

SILVA, Fabíola Andréa. (2016). Tipos cerâmicos ou modos de vida? Etnologia e as tradições arqueológicas cerâmicas na Amazônia. *Cerâmicas arqueológicas da Amazônia: rumo a uma nova síntese*. (Vol. 1, pp. 41-50). Belém: IPHAN. Viñas, S. M. (2010). *Teoría*